

Efeitos da musicoterapia em pessoas com transtorno por uso de substâncias: impactos dos estágios motivacionais

Thiago Félix Gonçalves da Silva¹

Frederico Gonçalves Pedrosa²

Lívia Carlota de Sousa Andrada³

*Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.14250729*

*Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024*

Resumo: Este estudo investigou os efeitos dos estágios motivacionais, bem como da quantidade de sessões de musicoterapia no tratamento de pessoas com transtorno por uso de substâncias. A pesquisa indicou que os efeitos percebidos pelos pacientes que participaram de grupos de musicoterapia padronizada aumentam significativamente nos primeiros 45 dias de tratamento, enquanto a escuta guiada beneficia pacientes em estágios iniciais de mudança.

Palavras-chave: Musicoterapia. Transtorno por uso de substâncias. Psicometria. Estágios de Mudança.

Effects of music therapy on individuals with substance use disorder: impacts of motivational stages

Abstract: This study examined the effects of motivational stages and the number of music therapy sessions on individuals with substance use disorder. The research demonstrated that the reported outcomes among patients participating in standardized music therapy groups increased significantly within the first 45 days of treatment. Guided listening was found to benefit patients in the initial stages of change.

Keywords: Music therapy. Substance use disorder. Psychometrics. Stages of change.

1. Introdução

A prática da musicoterapia tem por base a força motriz de técnicas musicoterapêuticas constituídas pelas experiências musicais de audição, performance e criação. Bruscia (2016) define de forma semelhante, propondo a existência de quatro

¹ Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - tg7fsx@gmail.com

² Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - fredericopedrosa@ufmg.br

³ Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - liviacarlota435@gmail.com

experiências, sendo elas: improvisar, recriar (ou executar), compor e ouvir. As diversas abordagens musicoterapêuticas possuem evidências científicas de seus processos e práticas, embasando a sua aplicação por profissionais capacitados (UBAM, 2018). Apesar disso, há grande contestação sobre o processo musicoterapêutico em pelo menos três questões: a) a musicoterapia se caracteriza como um processo próprio e com seus benefícios intrínsecos ou serve como um meio para objetivos não musicais serem alcançados através da música? b) em que medida a prática clínica da música se diferencia da prática musical performática? c) a musicoterapia é um processo artístico ou não artístico? (AIGEN, 2014).

Tendo em mente a necessidade da reflexão crítica constante sobre a prática da musicoterapia, é relevante verificar cientificamente sua atuação na prática clínica. Faz-se mister, assim, indicar os reais benefícios da musicoterapia, bem como suas debilidades, para que seja possível traçar, de forma mais nítida, sua aplicação prática.

Neste sentido, o projeto Escala de Avaliação dos Efeitos da Musicoterapia em Grupo na Dependência Química (MTDQ) se propõe a levantar evidências da prática musicoterapêutica em pessoas com usos prejudiciais de substâncias. Neste intuito, inicialmente se desenvolveu o instrumento de medida, que dá nome ao projeto, composto por 20 itens de autorrelato, respondidos em 5 categorias, e levantou-se evidências de validade de conteúdo e de estrutura interna (PEDROSA et al., 2023; PEDROSA, 2023; PEDROSA; GARCIA; LOUREIRO, 2022b). Posteriormente, verificou-se a validade de estrutura externa com relação aos construtos do Modelo Transteórico de Mudança (MTM) (PEDROSA; SILVA; ANDRADA, 2024).

Por meio deste instrumento, foi possível levantar evidências de que pessoas com Transtorno por Uso de Substâncias (TUS), que participaram de sessões de musicoterapia perceberam impacto significativo da musicoterapia na prontidão para mudança com um mês e meio de tratamento padronizado (NASCIMENTO; PEDROSA, 2024). Também apontou-se que os atendimentos padronizados de musicoterapia impactaram positiva e significativamente Estágios de Mudança, enquanto práticas que focaram apenas a escuta musical não obtiveram impactos na mudança desta população.

O MTM descreve a mudança comportamental como um processo dinâmico em que os indivíduos atravessam cinco estágios motivacionais distintos (PROCHASKA, 2014). Na Pré-contemplação, o sujeito não reconhece a necessidade de mudança; na Contemplação, acontece uma consideração ativa, mas ambivalente, sobre mudar. No estágio de

Preparação ocorre o compromisso com a mudança e a formulação de planos, levando à Ação, em que medidas concretas são implementadas. Na Manutenção os ganhos alcançados são preservados enquanto estratégias para prevenir recaídas são adotadas. As recaídas podem ocorrer em qualquer estágio, podendo conduzir o indivíduo de volta a um ponto anterior no processo.

Desta forma, o presente estudo pretende avaliar como os Estágios de Mudança impactam os efeitos da musicoterapia em grupo em pessoas com TUS e verificar se existem diferenças neste impacto em relação a um grupo que realizou atividades de escuta guiada.

Neste intento utilizou-se a MTDQ, que avalia os efeitos percebidos por pacientes adultos com transtornos por uso de substâncias participantes de atendimentos de musicoterapia (à esse fator chamaremos EMt), os escores variam de 20 a 100. Também lançou-se mão da University of Rhode Island Change Assessment (URICA), uma escala de autorrelato que possui adequados índices de validade interna e externa. O instrumento mensura, por meio de 24 itens, com categorias de 1 a 5, os fatores de estágio motivacional Pré-contemplação, Contemplação, Ação e Manutenção (SZUPSZYNSKI, 2006). Os escores para cada um dos estágios variam entre 6 e 30.

As análises estatísticas dos dados coletados foram realizadas no software RStudio v. 4.3.1 (R CORE TEAM, 2023), com o auxílio dos pacotes psych v. 2.2.5 (REVELLE, 2023), ggplot2 v. 3.6.6 (WICKHAM, 2016) e geepack v. 1.3.9. (HØJSGAARD; HALEKOH; YAN, 2006). Adotou-se um nível de significância de $p < 0,05$ para todas as análises estatísticas.

Esta pesquisa contou com o apoio do Programa de Iniciação Científica Voluntária da Universidade Federal de Minas Gerais (Edital PRPq – 01/2023) e por uma bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica CNPq e FAPEMIG (Edital PRPq – 04/2023). O projeto foi submetido e obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da UFMG, CAAE 30939720.1.0000.5149 e da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, CAAE 30939720.1.3001.5140.

2. Desenvolvimento

Participaram deste experimento uma amostra por conveniência composta por 80 pessoas do sexo masculino. Estes indivíduos receberam sessões de musicoterapia semanal no Centro de Terapias e Assistência Social André Luiz (CETAS) - uma instituição

que fornece tratamento para pessoas com TUS em recuperação, anexo ao Hospital Espírita André Luiz. O CETAS funciona com hospital-dia que se dedica ao tratamento interdisciplinar de homens com TUS, com idade superior a 18 anos, através de um sistema de permanência diurna (HEAL, 2024). Os pacientes seguem a premissa da abstinência total e permanecem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais como psiquiatras, psicólogos, arteterapeutas, voluntários de musicoterapia, entre outros (HEAL, 2024).

Nesta instituição, o tratamento tem duração aproximada de 9 meses, durante os quais os pacientes são divididos em três grupos com base em seu tempo de sobriedade no programa. Nos primeiros três meses, o paciente integra o grupo Despertar. Após esse período de abstinência total, avança para o segundo grupo, denominado Esperança. Ao alcançar seis meses de sobriedade, é transferido para o grupo Perseverança, onde permanece até completar os nove meses propostos (HEAL, 2024).

De acordo com a solicitação da instituição, o grupo experimental foi composto por indivíduos integrantes dos grupos Esperança e Perseverança. Observou-se, durante as sessões, que o público atendido foi heterogêneo, abrangendo diversas ocupações, níveis culturais, sociais, acadêmicos, étnicos, de gênero e com ampla faixa etária. De forma semelhante, as substâncias de abuso relatadas nos atendimentos variaram amplamente, sendo as mais frequentes álcool, cocaína, crack, maconha e medicamentos, ou o uso concomitante de várias destas substâncias.

Durante os atendimentos do grupo experimental, foi adotado o modelo padronizado de abordagem no tratamento do TUS (PEDROSA; GARCIA; LOUREIRO, 2022a). Esse modelo divide a sessão em três momentos distintos: aquecimento, técnicas musicoterapêuticas e finalização da sessão. No aquecimento, o foco está no engajamento dos participantes, seja através da execução de canções solicitadas por eles ou de músicas selecionadas pelo terapeuta. Durante o processo, são aplicadas técnicas de escuta musical, análise lírica e composição musical. A ordem das técnicas não é fixa, permitindo flexibilidade na abordagem terapêutica. Na finalização da sessão, é reservado um momento em que os participantes podem preencher escalas de avaliação enquanto desfrutam da audição de músicas selecionadas.

O grupo controle, assim como o experimental, seguiu o critério de inclusão sugerido pela instituição e era composto por indivíduos do grupo Despertar. Devido à alta rotatividade de participantes, relacionada ao fato do grupo pertencer ao estágio inicial de

tratamento, as sessões frequentemente começavam com apresentação dos participantes e dos responsáveis pelo projeto. Os participantes também eram convidados a falar sobre qualquer contato anterior com instrumentos e quais músicas gostavam de consumir.

No grupo controle foram realizadas atividades de improvisação, em que instrumentos foram entregues aos participantes, com a consigna de acompanhar um ritmo gerado pela condutora ou por outro participante. Essa técnica era mesclada com improvisos ligados a rearranjos de músicas, que envolviam a escolha de uma canção pelos pacientes e a execução dela em um estilo diferente do original. Identificou-se a necessidade de aprofundar o conhecimento dos estilos e elementos musicais bem como suas funções, para aprimorar a execução dos instrumentos, o que permitiu um aproveitamento mais eficaz das sessões de improvisação e rearranjo. Desta forma, as sessões passaram a ser realizadas através de escuta musical guiada, nas quais uma canção era escolhida e reproduzida para que os pacientes identificassem os elementos instrumentais, vocais e outros presentes na música.

O grupo experimental foi composto por 46 pessoas, com média de idade de 43,11 (DP = 10,85) enquanto o grupo controle por 34 pessoas com média de idade 36,97 (DP = 15,37). A diferença de idade entre os grupos foi estatisticamente significativa ($W = 998$, $p = 0,04$), no entanto a quantidade de participantes em cada sessão por grupo não foi ($t(5) = 2$, $p = 0,08$).

No que pese as 80 participações foram contabilizados apenas 27 preenchimentos do grupo experimental e 15 do controle, dado a grande quantidade de dados faltantes. Estes valores indicam redução da amostra de 41,3% no grupo experimental e 55,9% no grupo controle.

2.1. Análise de dados do grupo experimental

Em relação aos dados obtidos, ao visualizarmos os gráficos de linhas (figura 1) entre a primeira e a última aplicação percebemos que a média da EMt continua crescendo até a terceira aplicação e decresce na última. O modelo de Equações de Estimativa Generalizada (GEE), robusto para medidas repetidas no tempo, com estrutura de correlação autorregressiva, não indicou qualquer um dos estágios de mudança teve impacto em EMt, nem a quantidade de sessões (para todas as variáveis o $p > 0,05$).

No entanto, verificando os coeficientes de um modelo GEE (tabela 1) considerando apenas as 3 primeiras aplicações vemos que apenas o fator tempo foi

estatisticamente significativo ($\beta = 6.37$, $p < 0,05$) enquanto os estágios de mudança permaneceram não significativos ($p > 0,05$). Isto é interessante pois dialoga com os achados de Nascimento e Pedrosa (2024) que verificaram existir impactos da musicoterapia na prontidão para mudança de pessoas com transtornos por uso de substância, com um mês e meio de atividades – ainda que não tenham conseguido apontar mais dados sobre mais aplicações. O modelo explicou 20,8% da variação dos dados.

Figura 1: Gráficos da relação temporal de EMt com cada um dos estágios de mudança medidos pela URICA no grupo experimental.

2.2. Análise de dados do grupo controle

Ao visualizarmos os gráficos de linhas (figura 2) entre a primeira e a última aplicação do grupo controle, percebemos que EMt continua crescendo o tempo 4. No entanto, a GEE informa que a quantidade de sessões não teve impacto significativo no aumento de EMt ($\beta = 1.92$, $p = 0,44$) assim como Contemplação ($\beta = 1,22$, $p = 0,14$) e Manutenção ($\beta = 2,10$, $p = 0,06$).

Por outro lado, os estágios de Pré-contemplação ($\beta = 0.72, p < 0,05$) e Ação ($\beta = -1,37, p < 0,05$) tiveram impactos significativos no aumento de EMt. Interessante verificar que o impacto de Ação foi negativo, informando que, diminuições em níveis de ação, influenciaram aumento no nível de EMt, ou seja, estas atividades foram adequadas à população em estágios mais iniciais de mudança.

Figura 2: Gráficos da relação temporal de EMt com cada um dos estágios de mudança medidos pela URICA no grupo controle.

3. Considerações finais

Com esta pesquisa verificamos que os efeitos percebidos da prática musicoterapêutica padronizada tem um aumento significativo em até 45 dias. Após esse período observa-se um declínio dos efeitos de musicoterapia com a população com TUS, em estágios mais avançados de mudança. Os dados demonstraram também, que após cerca de seis sessões, sendo elas uma vez por semana, o processo perde parte da sua eficácia. Esta informação é valiosa, pois é um indicador para o musicoterapeuta de que ações devem ser tomadas para que o processo se torne mais efetivo ao longo do tempo.

Por outro lado, verificamos que práticas de escuta guiada, de forma mais lúdica, impactaram positivamente pessoas que estão em estágios mais iniciais de mudança, mas que o aumento de EMt não foi impactado significativamente, com a quantidade de sessões com parte da população. Isto é relevante pois se verifica que, ainda que os pacientes em estágios iniciais de mudança não autorrelatem benefícios estatisticamente maiores com a quantidade de sessões, os estágios iniciais impactam positivamente o aumento de EMt em estágios iniciais. Isso lança luz ao fato de que é relevante estruturar sessões de musicoterapia mais lúdicas e dinâmicas nos estágios iniciais do tratamento.

Os dados que emergiram do processo supracitado indica que a prática da musicoterapia em grupo com pessoas TUS, gera impactos positivos relevantes em seu processo terapêutico. Nesse sentido, podemos refletir sobre os questionamentos levantados no início deste texto. Se através de experiências musicais, como é o caso da composição de canções, análise lírica e escuta musical, foi possível perceber o impacto positivo sobre o grupo, e assim, situar a musicoterapia como uma atividade que tem por base as experiências musicais que geram resultados não musicais.

Considerando o segundo questionamento sobre a musicoterapia ser atividade artística ou performática, observamos, durante a realização deste estudo, que a realização performática é inerente ao processo, dado que o engajamento dos participantes durante a execução das técnicas se deu por suas ações - sejam de criação e escuta musicais ou discussão das letras. Dessa forma, parece clara a distinção entre performance musical e a música no contexto terapêutico. A atividade musical em ambas as situações é distinta, embora observado, durante a pesquisa, que quanto maior a qualidade estética dessa prática, maior foi a satisfação e engajamento dos participantes.

Se isso implica em atividade artística ou não, há a necessidade de outros estudos que investiguem a natureza da prática musical artística e o que seria a prática não artística, sendo possível neste trabalho, a ponderação que sugerimos, como escrito acima, que a prática musical sempre se oriente pela qualidade elevada.

Novos estudos também devem verificar se a diferença de idade significativa entre os grupos impactou os resultados e apontar estratégias de mensuração que façam frente à quantidade de dados faltantes nesta pesquisa, levando em conta que aproximadamente metade dos dados gerados não fossem considerados.

Referências

AIGEN, K. **The Study of Music Therapy: Current Issues and Concepts** | **Amazon.com.br**. 1. ed. Abingdon: Routledge, 2014.

HEAL, H. E. A. L. **CETAS**. Disponível em: <<https://www.heal.org.br/cetas>>. Acesso em: 7 out. 2024.

HØJSGAARD, S.; HALEKOH, U.; YAN, J. The R Package geepack for Generalized Estimating Equations. **Journal of Statistical Software**, v. 15, p. 1–11, 2006.

PEDROSA, F. et al. Estudos de validade e confiabilidade da Escala de Avaliação dos Efeitos da Musicoterapia em Grupo na Dependência Química (MTDQ). **Per Musi**, v. 24, p. 1–10, 21 ago. 2023.

PEDROSA, F. G. **Escala de Avaliação dos Efeitos da Musicoterapia em Grupo na Dependência Química (MTDQ)**. Tese—Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2023.

PEDROSA, F. G.; GARCIA, F. D.; LOUREIRO, C. M. V. Abordagem de tratamento musicoterapêutico em dependência química baseado no Modelo Transteórico de Mudança. **Per Musi**, n. 42, p. 1–16, 12 abr. 2022a.

PEDROSA, F. G.; SILVA, T. F. G. DA; ANDRADA, L. C. DE S. Relationships between the Assessment Scale for Group Music Therapy in Substance Use Disorders and an External Measure. **Challenges and Research in Health Sciences: A Multidisciplinary Approach**, v. 1, n. 1, p. 370–390, 12 jun. 2024.

PEDROSA, F.; GARCIA, F.; LOUREIRO, C. M. V. Desenvolvimento da Escala de Avaliação dos Efeitos da Musicoterapia em Grupo na Dependência Química: Análise teórica e semântica. **Percepta - Revista de Cognição Musical**, v. 10, n. 1, p. 39–57, 2022b.

PROCHASKA, J. O. Enhancing motivation to change. Em: M. D. RIES, R. K. et al. (Eds.). **The ASAM Principles of Addiction Medicine**. 5th edition ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014. p. 2378–2409.

R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Viena, Áustria R Foundation for Statistical Computing, 2023.

REVELLE, W. **psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research**. , 21 jun. 2023. Disponível em: <<https://cran.r-project.org/web/packages/psych/index.html>>. Acesso em: 11 set. 2023

SZUPSZYNSKI, K. P. D. R. Adaptação brasileira da University of Rhode Island Change Assessment (URICA) para usuários de substâncias psicoativas ilícitas. 17 ago. 2006.

UBAM, U. B. DE M. **Definição Brasileira de Musicoterapia**. Disponível em:

Nas Nuvens... <www.musica.ufmg.br/nasnuvens>

<<https://ubammusicoterapia.com.br/definicao-brasileira-de-musicoterapia/>>. Acesso em: 8 nov. 2023.

WICKHAM, H. **ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis**. New York, NY, USA Springer-Verlag, , 2016. Disponível em: <<https://ggplot2.tidyverse.org>>.